

Савицький В.М.

Старший науковий співробітник
Волинський краєзнавчий музей

Собуцький М.М.

Молодший науковий співробітник
ДП “Волинські старожитності”

НАТІЛЬНІ ХРЕСТИ ТА ПІДВІСКИ ІЗ ЗОБРАЖЕННЯМ ХРЕСТА XI–XIII ст. У ЗБІРЦІ ВОЛИНСЬКОГО КРАЄЗНАВЧОГО МУЗЕЮ

У складі колекції давньоруської металопластики Волинського краєзнавчого музею одне з чільних місць посідають натільні хрести та підвіски. Такі артефакти одночасно є найбільш поширеною категорією знахідок християнських культових предметів на давньоруських археологічних пам'ятках як на території Волині, так і в інших регіонах Давньої Русі. Найбільш велику групу серед них складають вироби мідного лиття, що пояснюється дослідниками відносною доступністю і дешевизною сировини, простотою технології виготовлення і масовим попитом населення на подібні вироби.

Збірка Волинського краєзнавчого музею нараховує на даний час 13 предметів цієї категорії. Поповнення музейної колекції цими експонатами відбулося переважно протягом останніх чотирьох років (2008–2011), здебільшого за рахунок випадкових знахідок, виявлених на полі чи на городі під час сільськогосподарських робіт або під час будівельних робіт і переданих до музею жителями області. Окремі речі надані приватними колекціонерами.

Натільні хрести. Всього в колекції музею є 9 давньоруських хрестиків. Всі вони виготовлені з мідних сплавів шляхом лиття, окремі вироби декоровані виїмчастими емаллями. Враховуючи форму завершення рамен, об'ємність форми, розміри, технологію виготовлення, наявність зображення або декору, усі хрестики можна розділити на наступні групи:

I група – із прямокутними кінцями і рельєфним зображенням “Розп'яття Христового”;

II група – двохсторонні, із круглими кінцями, парними виступами на кінцях рамен, рельєфним зображенням “Розп'яття Христового”, хреста, святих та літер у чотирьох медальйонах;

III група – з виїмчастою емаллю, із круглими кінцями та парними виступами на кінцях рамен;

IV група – із кулястими завершеннями рамен;

V група – мініатюрні хрести із прямокутними кінцями і квадратним середохрестям;

VI група – із круглими кінцями і парними виступами на кінцях рамен.

До I-ї групи належить хрест, знайдений у с. Перемиль Горохівського р-ну під час археологічних розкопок на давньоруському городищі у 1964 р. експедицією Інституту суспільних наук АН УРСР (м. Львова) під керівництвом О. Ратича (інв. № А-3664). Його розміри становлять 5,9 x 4,7 см. На лицевому боці хреста в центрі міститься рельєфне зображення розп'ятого Христа (іл. 1:1). Його голова нахилена у правий бік, навколо голови розміщений рельєфний рубчастий поясок, що символізує німб. Тіло Христа від пояса до колін вкриває накидка. Основні риси тіла Христа та одягу (складки і поясок) у цьому виробі передані досить чітко та реалістично, але слабо виразними є риси обличчя.

Точних аналогів цього виробу поки що не виявлено. За інформацією із звіту про археологічні розкопки знахідка походить з давньоруського культурного шару¹, тобто може датуватися від XI до XIII ст.

II-га група представлена випадковою знахідкою із с. Скірче Горохівського р-ну (іл. 1:2), переданою до музею 2009 р. (інв. № А-16556). Розміри цього хреста такі: висота – 5,6 см, ширина – більше 3,0 см (праве рамено обламане). На лицевому боці в центрі міститься низькорельєфне зображення “Розп'яття Христового”. На верхньому та нижньому кінцях у медальйонах – літери “Х”, на лівому кінці у медальйоні – поясне зображення Божої Матері (?). На зворотному боці в центрі, у заглибленні – низькорельєфне зображення чотирикінцевого хреста. Вушко хреста має форму куба зі зрізаними кутами.

За формою завершення рамен, зображеннями та формою вушка цей виріб схожий до хрестів-енколпіїв XIII ст. (VI група за А. Песковою)¹, аналогічним, очевидно, є і його датування. В деякій спеціалізованій літературі подібні вироби називають також псевдоенколпіонами.

¹ Ратич О.О. Звіт про археологічні дослідження в с. Перемиль Волинської області в 1964 р. // Ін-т Українознавства НАН України. – Оп. 5, од. зб. 364. – С. 10.

До III-ї групи належать дві випадкові знахідки з околиць Луцька та Володимира, передані до музею 2009 р. (інв. № А-16553, А-16554). Це хрестики круглокінцевої форми з парними виступами і “вушками” на кінцях рамен. Виріб з околиць Луцька (іл. 1:6) має розміри 4,0 x 3,2 см. У центрі та на кінцях рамен хреста розміщені рельєфні зображення кіл. Заглиблення з обох боків заповнені жовтою емаллю. Екземпляр з околиць Володимира подібний до луцького, але має інше забарвлення – заглиблення з одного боку заповнені жовтою емаллю, а з іншого – зеленою (іл. 1:5).

Аналогічні хрести були поширені на території Давньої Русі в домонгольський час. Зустрічаються під час розкопок міст, сільських поселень і курганних могильників, датуються XI–XII ст. На думку деяких дослідників, центром їх виготовлення був Київ². Підтвердженням цьому на цей час є виявлена на Подолі майстерня з виробництва таких хрестів³.

До цієї групи можна віднести і хрестик, виявлений під час рятівних археологічних розкопок ДП “Волинські старожитності” у с. Рованці Луцького району (ур. Гнідава)⁴. Його розміри: 3,5 x 2,5 см. Цей хрестик має заглиблення як і описані вище екземпляри, проте самої емалі чи навіть її слідів не простежується, а його зворотна сторона гладка (іл. 1:7). Він також відрізняється від попередніх відсутністю “вушок” на кінцях рамен. Цей екземпляр переданий до музею ДП “Волинські старожитності” у 2011 р. (інв. № А-18854).

IV-ту групу репрезентують дві випадкові знахідки з півдня Волинської області, передані до музею у 2009 р. (інв. № А-16555, А-16815). Одна з них має квадратне середохрестя і масивне вушко кулястої форми (іл. 1:8). Її розміри: висота – 2,6 см, ширина – 1,8 см. Аналогічні хрести були поширені на території Русі в домонгольський період і датуються здебільшого XI–XII ст.⁵

Інший хрест має ромбічне середохрестя (іл. 1:9). На його лицевому боці кути середохрестя виділені кулястими виступами. На зворотному – в середохресті х-подібний рельєфний хрест. Його розміри становлять 2,7 x 1,7 см. Подібні хрести були знайдені на Київщині та в Північній Русі (поселення Мініно) і датуються XII–XIII ст.⁶

V-та група представлена випадковою знахідкою із с. Скірче Горохівського району (іл. 1:4), переданою до музею у 2008 р. (інв. № А-16190). Розміри хрестика становлять 2,2 x 1,5 см. На його лицевому боці в центрі розміщене заглиблене зображення хреста з перехрестям в центрі. Зворотній бік гладкий.

Хрестики цієї групи відомі і в інших регіонах Русі. Зразком для їх виготовлення, очевидно, були мініатюрні енколпіони з інкрустованим чорню зображенням хреста з перехрестям в центрі (IV група за А. Песковою), що датуються XII – першою половиною XIII ст.⁷

VI-ту групу репрезентує випадкова знахідка з с. Роговичі Локачинського р-ну (іл. 1:3), передана до музею 2011 р. (інв. № А-19209). Це хрест круглокінцевої форми, з рельєфними дугами в середохресті, що утворюють парні виступи на кінцях. В центрі середохрестя – округлий виступ. Кінці всіх чотирьох рамен прикрашені рельєфними колами з округлими виступами в середині. Зворотна сторона гладка. Вушко плоске. Розміри хреста становлять 4,0 x 3,3 см.

Аналогічні хрести датуються XI – серединою XII ст. Вони знайдені в Києві, Суздалі, на Брянщині (Росія), а також в колишній Вітебській губернії (Білорусь), в одному з курганів⁸.

Хрестоподібна прорізна підвіска (іл. 1:10) знайдена на території Луцького р-ну і передана до музею жителем Луцька 2009 р. (інв. № А-16552). Виріб має кругле прорізне середохрестя, від якого відходять чотири хрестоподібно розташовані пелюстки, прикрашені рельєфним рубчастим

¹ Корзухина Г.Ф. Пескова А.А. Древнерусские энколпионы. Кресты-реликварии XI–XIII вв. – СПб., 2003. – С. 190-192.

² Кутасов С.Н. Нательные кресты, крестовключенные и крестовидные подвески [научное издание] / Под общ. ред. А.К. Станюковича. – М., 2010. – С. 137-138.

³ Сагайдак М. А., Сергеева М.С., Михайлов П.С. Дослідження Київського Подолу // Археологічні дослідження в Україні 1993 року. – К., 1997. – С. 117-120.

⁴ Баяк В. Знахідки з розкопу у Рованцях 2010 року // Старий Луцьк. Науково-інформаційний збірник. – Луцьк, 2011. – Вип. VII. – С. 342.

⁵ Кутасов С. Н. Нательные кресты... – С. 211.

⁶ Там же. – С. 232.

⁷ Корзухина Г. Ф. Древнерусские энколпионы... – С. 173-178.

⁸ Кутасов С.Н. Нательные кресты... – С. 127-128; Башков А.А. Христианские древности Беларуси конца X–XIV вв. (предметы христианского культа индивидуального использования). – Мн., 2011. – рис. 6:15, № 214.

орнаментом. В середохрестя і пелюстки вписаний простий чотирикінцевий хрест з трьома кульками псевдозерні на бічних і нижньому кінцях. Його розміри становлять 3,6 x 2,7 см.

Аналогічна підвіска відома з Житомирщини¹, а також опублікована в роботі С. Кутасова та

Рис. 1. Натільні хрести та підвіски XI - XIII ст. із збірки Волинського краєзнавчого музею

¹ Нечитайло В.В. Каталог християнських нагрудних виробів мистецтва періоду Київської Русі (X – перша половина XIII ст.). – К., 2001. – № 389.

А. Селезньова (місце знахідки невідоме)¹. Їх датують XII–XIII ст.

Хрестосолярні прорізні підвіски представлені двома випадковими знахідками з півдня Волинської області, переданими до музею 2008 р. (інв. № А-16187, А-16188). Одна з них – це дванадцятикінцевий хрест, вміщений в кільце діаметром 2,1 см (іл. 1:12). Вона має середохрестя ромбічної форми. Центральні перекладини хреста складаються з двох паралельних рельєфних ліній, що пересікаються між собою. Зворотна сторона підвіски гладка. Найближчою в територіальному відношенні аналогією є підвіска з давньоруського Плісненська², а також із давньоруського городища XII–XIII ст. у с. Губин Хмельницької обл.³

Інша підвіска – хрест круглокінцевої форми, вміщений в кільце діаметром 2,5 см (іл. 1:11). Кільце прикрашене слабовиразним орнаментом. Хрест має в середохресті рельєфні дуги, що утворюють парні виступи на кінцях. В центрі середохрестя – округлий виступ. Кінці всіх чотирьох рамен хреста прикрашені рельєфними колами з округлими виступами в середині. Як бачимо, внутрішня частина цієї підвіски майже повністю копіює описаний вище натільний хрест VI-ї групи (іл. 1:3). Таку підвіску знайдено на одній із садиб другої половини XII – першої половини XIII ст. на посаді княжої Пересопниці⁴.

Хрестосолярні прорізні підвіски зустрічаються на пам'ятках домонгольського часу практично по всій території Русі. Їх датують XII–XIII ст.⁵

Лунниці з хрестом. Ця підвіска – хрест із ромбоподібним середохрестям, вміщений в трьохрогу лунницю верхнім і бічними кінцями (іл. 1:13). З лицьового боку підвіска прикрашена орнаментом із псевдозерні. Зворотна сторона гладка. Нижнє рамено хрестика обламано. Розміри підвіски становлять 3,1 x 2,5 см. Знахідка, як і попередні походить з півдня Волинської області, надійшла до музею у 2008 р. (інв. № А-16186).

Підвіски цього типу відомі з Плісненського городища⁶, з Борщівського р-ну Тернопільської обл.⁷, Київщини, Володимирської, Брянської та Курської областей Росії, Середнього Подунав'я, датуються XI–XII ст.⁸

Хрестосолярні підвіски та лунниці “із хрестом” становлять окрему, цікаву для дослідників, категорію пам'яток сакрального мистецтва Давньої Русі. Такі вироби включені в більшість каталогів давньоруської християнської культової металопластики. Проте деякі вчені вбачають у цих підвісках відображення певних язичницьких уявлень, а саме – солярної символіки і, відповідно, пов'язують їх з культами небесних світил⁹. Поширеною є також думка про те, що окремі солярні символи пройшли певну трансформацію у свідомості тогочасного суспільства і набули в християнстві нового змісту¹⁰. Зважаючи на період побутування цих підвісок (XI–XIII ст.), такий погляд, на нашу думку, є найбільш правильним.

Отже, до складу музейної збірки натільних хрестів та підвісок із зображенням хреста належать як поширені, так і рідкісні, і навіть унікальні типи продукції давньоруських ремісників XI–XIII ст. Артефакти із представленої колекції в комплексі з іншими знахідками із території Волині свідчать як про сприйняття тогочасним місцевим населенням основних догматів християнської церкви через використання християнських сакральних символів і оберегів, так і про тісні торгівельні й культурні зв'язки Волині з іншими давньоруськими регіонами, а в першу чергу із Києвом. Знахідки підвісок XI–XIII ст., що синкретично поєднували хрест з язичницькими символами вказують на складний процес прийняття християнства та “живучість” окремих елементів дохристиянських вірувань у ранньохристиянський період.

¹ Кутасов С.Н. Нательные кресты... – С. 42-43.

² Кучера М.П. Древній Плісненськ // Археологічні пам'ятки УРСР. Т. XII. – К., 1962. – С. 43, рис. 17:2.

³ Якубовський В.І. Про християнські реліквії з давньоруських городищ межеріччя верхів'їв річок Случа і Горині // Вісник Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Історичні науки. – Кам'янець-Подільський, 2010. – Вип. 3: До 20-річчя кафедри історії України. – С. 238, рис. 2:4.

⁴ Прищепя Б. Археологічні дослідження садиб епохи Київської Русі на посаді княжої Пересопниці // Волино-Подільські археологічні студії. Вип. III. Пам'яті Ю.М. Малєєва (1941–2006): Збірник наукових статей. – Луцьк, 2012. – С. 61-75.

⁵ Кутасов С.Н. Нательные кресты... – С. 22, 24-25.

⁶ Кучера М.П. Древній Плісненськ... – С. 43, рис. 17:1.

⁷ Ягодинська М.О. Ювелірні вироби з давньоруських пам'яток Західного поділля // Археологія і давня історія України. – К., 2010. – Вип. 2. Археологія Правобережної України. – С. 242-243, рис. 9:8.

⁸ Кутасов С.Н. Нательные кресты... – С. 14.

⁹ Даркевич В.П. Символи небесних світил в орнаменте древней Руси // Советская археология. – 1960. – № 4. – С. 61; Рыбаков Б.А. Язычество древней Руси. – М., 2001. – Издание второе, исправленное. – С. 507-508, 522-523.

¹⁰ Голан А. Миф и символ. – М. – С. 97-122; Федоров Ю.А. Образ креста. История и символика православных нагрудных крестов. – СПб., 2000. – С. 26.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Десятої Міжнародної наукової конференції
(30 травня – 1 червня 2012 р.)*

КИЇВ – 2012

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Ліснича Вікторія Миколаївна, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Архієпископ Бориспільський Антоній (Паканич), керуючий справами Української Православної Церкви, ректор Київської духовної академії і семінарії, перший вікарій Київської митрополії – **співголова**

Колпакова Валентина Михайлівна, заступник генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника з наукової та видавничої роботи, заслужений працівник культури України – **співголова**

Титова Олена Миколаївна, кандидат історичних наук, директор Центру пам'яткознавства НАН України та Українського товариства охорони пам'яток історії та культури, заслужений працівник культури України – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук

Бурега Володимир Вікторович, кандидат історичних наук

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук

Преловська Ірина Миколаївна, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник

Прокоп'юк Оксана Борисівна, кандидат історичних наук

Сінкевич Наталія Олександрівна, кандидат історичних наук

ЗМІСТ

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Днепровский Н.В.</i>	К вопросу о первоначальном виде синтрона “Большого пещерного храма на подъездной дороге Эски-Кермена”	7
<i>Бурцев И.Г., Конорев М.Б.</i>	Нательные кресты и иные православные сакралии г. Тулы (по материалам археологических исследований 1996–2011 гг.)	11
<i>Полочанська Т.О., Ситий Ю.М.</i>	Знахідки предметів особистого християнського благочестя та предметів для їх виготовлення на території Чернігова	15
<i>Руденок В.Я., Новик Т.Г., Долженко Ю.В.</i>	Грунтовий давньоруський некрополь Чернігівського Богородичного (Іллінського) монастиря	20
<i>Ситий Ю.М.</i>	Забудова церковних подвір'їв давньоруського Чернігова	22
<i>Сергеева М.С.</i>	Вироби з кольорових металів (мідь, бронза) з ділянки по вул. Юрківська, 3 (Київ, Поділ)	26
<i>Хамайко Н.В., Онопрієнко Н.О.</i>	Натільний хрест з нових розкопок на Київському Подолі	29
<i>Івакін В.Г.</i>	Пізньюсередньовічні могильники київського Подолу за археологічними матеріалами	31
<i>Ткаченко Т.О., Балакін С.А.</i>	Інженерно-геологічні та археологічні дослідження Троїцької надбрамної церкви Києво-Печерської лаври 2011 р.	35
<i>Балакін С.А.</i>	Археологічні дослідження Митрополичого саду Києво-Печерської лаври	38
<i>Зажигалов О.В.</i>	Підсумки фізико-хімічних аналізів археологічних матеріалів з розкопок Успенського собору Києво-Печерської лаври	41
<i>Фінадоріна Д.В.</i>	Археологічна колекція пічної кахлі Києво-Печерської лаври XV–XIX ст.	43

Історичні та джерелознавчі студії середньовічної і ранньомодерної Церкви

<i>Чореф М.М.</i>	Иконография императоров-иконоборцев как средство легитимизации власти	47
<i>Нікітенко М.М.</i>	Обряд освячення храму в герменевтичній концепції Києво-Печерського патерика	52
<i>Гордієнко Д.С.</i>	Успенський собор Києво-Печерського монастиря та становлення влахернської легенди на Русі	56
<i>Блануца А.В.</i>	Документи з історії церкви та церковного землеволодіння в 32 книзі записів Литовської метрики	58
<i>Кондратюк А.Ю.</i>	Стінопис церкви Спаса на Берестові в контексті богослужбової літератури першої половини XVII ст.	64
<i>Сінкевич Н.О.</i>	Профанне у сакральному: відображення світських мотивів у “Патериконі” 1635 р.	66

<i>Ляшук Тина</i>	Образ врага в сочинениях Иоанникия Галятовского: концепт мы – они глазами православного проповедника	68
<i>Рева Л.Г.</i>	Інокентій Гізель – український освітній і церковний діяч	71
<i>Жиленко І.В.</i>	До історії печерської агіографії XVI–XVIII ст.: пізні редакції текстів Феодосієвого циклу	73
<i>Прокон'юк О.Б.</i>	Дослідження адміністративно-територіального устрою Київської митрополії XVIII ст.: від митрополита Євгенія (Болховітінова) до сьогодні	76
<i>Петренко І.М.</i>	Проведення шлюбного опитування наречених у Православній церкві XVIII ст.	79
<i>Воловик О.В.</i>	Християнський досвід та православні традиції у контексті аномальних явищ природи в Російській державі	82
<i>Чирка Л.Г.</i>	Григорій Сковорода: віра як прояв релігійності	84
<i>Чумаченко О.Ю.</i>	Преосвященний Серафім, митрополит Лакедемонський. Матеріали до біографії	86
<i>Церква в XIX–XX столітті: джерела, історія та історіографія</i>		
<i>Перерва В.С.</i>	Київський митрополит Євгеній (Болховітінов) та православне життя Південної Київщини	89
<i>Czerniecka-Haberko Anna</i>	Unia brzeska w twórczości historycznej Joachima Lelewela	91
<i>Morawiec Norbert</i>	Харісма а историография – charakterystyka problematyki badawczej	93
<i>Матвієнко Г.О.</i>	Викладачі церковної історії Львівського університету у другій половині XIX ст.: їх освітній та науковий рівень	96
<i>Герун В.Б.</i>	І. Наумович та протидія посиленню латинських впливів у Галичині (1870 – початок 1880-х років)	99
<i>Кравченко О.В.</i>	Організація дитячих притулків церковнопарафіяльними опікунствами та православними братствами в Україні (друга половина XIX – початок XX ст.)	102
<i>Ленченко Ф.І.</i>	Роль представників церкви у становленні споживчої кооперації Київської губернії (1868–1917)	105
<i>Яковенко Г.Г.</i>	Педагогічна підготовка домашніх учителів у Харківському єпархіальному жіночому училищі у 2-й половині XIX – на початку XX ст.	107
<i>Сергієнко В.Г.</i>	Видавнича діяльність Чернігівського єпархіального братства святого Михаїла, князя Чернігівського на початку XX ст.	109
<i>Стрикун І.С.</i>	Внесок митрополита Андрея Шептицького у відродження Уніатської церкви у Білорусі	111
<i>Кукса Н.В., Кучеренко М.О.</i>	Повернені імена: суботівський священник Роман Орловський	113
<i>Коротенко В.В.</i>	Священицький рід Білінських	115

<i>Левченко В.В.</i>	Історик церкви Олександр Іванович Покровський: на шляху до наукової реабілітації	118
<i>Синельников С.П.</i>	Источники изучения внеконфессиональной политики Временного правительства в области религиозного образования (март – октябрь 1917 г.)	121
<i>Киридон А.М.</i>	Діяльно-Хрестова Церква в Україні: історіографічний дискурс	123
<i>Димчик Рафал</i>	Православие и русская эмиграция в Китае после большевистской революции (1917)	127
<i>Стародуб А.В.</i>	Діяльність Комітету з перекладу Св. Письма українською мовою при Синоді Єпископів всієї України (1921–1922 роки)	132
<i>Кукурудза А.Р.</i>	Ранній період діяльності Никанора Абрамовича (початок 20-х рр. ХХ ст.)	134
<i>Тригуб О.П.</i>	Розкол РПЦ 1920–30-х років у працях російської еміграції	137
<i>Преловська І.М.</i>	Деякі проблеми джерелознавства історії Української автокефальної православної церкви (1921–1938)	140
<i>Срібна М.А.</i>	Благодійна діяльність Православної церкви в роки Другої світової війни (1939–1945)	144
<i>Бартош А.Є.</i>	Огляд кіно-фотодокументів 1941–1946 рр. присвячених Києво-Печерській лаврі (з фондів ЦДКФФА України ім. Г.С. Пшеничного)	147
<i>Якуніна К.І.</i>	Становище православних громад Волинсько-Рівненської єпархії у 1944–1953 рр.	150
<i>Бондарчук П.М.</i>	Відвідування храмів православними віруючими (кінець 1950-х – перша половина 1960-х років)	153
<i>Молодов О.Б.</i>	Предпосылки украинизации клира Архангельской православной епархии в 1950–1980-е годы	155
<i>Данилець Ю.В.</i>	Мукачівська православна єпархія: минуле та сучасність	158
<i>Чиркова М.Ю.</i>	Релігійні топоніми як місця пам'яті	160
<i>Міма І.В.</i>	Окремі аспекти дії релігійних норм як соціально-регулятивного чинника суспільства	163

Дослідження та збереження пам'яток матеріальної культури релігійного призначення

<i>Сенченко Н.М.</i>	З історії охорони церковних пам'яток в Україні (XVIII – початок ХХ ст.)	166
<i>Крайня О.О.</i>	Рецепції набутоків Печерського Вознесенського монастиря в Києво-Подільській Флорівській обителі	169
<i>Василиненко Д.Э.</i>	Раннесредневековая церковь плана “свободного креста” у родника Крион-Нерон (Адлерский район г. Сочи, Краснодарский край, Россия)	173
<i>Корнієнко В.В., Колодницький Л.Б.</i>	До питання реконструкції первісного вигляду фрески з зображенням хреста під образом Богоматері Оранти в Софії Київській	175

<i>Ігнатенко І.М.</i>	До питання про призначення південного приділу Спаського собору в Чернігові	177
<i>Шкрібітько О.О.</i>	Архітектурно-планувальна забудова Святогірського Свято-Успенського монастиря: кінець XVI–XVII ст.	179
<i>Литвиненко Я.В.</i>	Пещерные иконостасы в свете архивных исследований	181
<i>Литвиненко Я.В.</i>	История создания иконостаса Антониевской церкви в Ближних пещерах Киево-Печерской лавры в свете архивных документов	184
<i>Оляніна С.В.</i>	Малюнки К.-П. Мазера та реальні світлини пам'яток: іконостас Катерининського приділу Михайлівського Золотоверхого собору	187
<i>Питателева Е.В.</i>	Орнаментика Всехсвятской церкви Киево-Печерской лавры как проявление синтеза религии, науки и искусства	190
<i>Лопухина Е.В., Зеленина Я.Э.</i>	Иконография митрополита Евгения (Болховитинова) в памятниках из музейных собраний Украины и России	192
<i>Кучеренко С.В.</i>	Використання християнських джерел в курсі історії української культури	194
<i>Рыжова О.О., Распопина В.А., Изотов А.А., Сорока Е.А.</i>	Результаты комплексных натуральных исследований икон из фондовой коллекции Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника	197
<i>Савицький В.М., Собуцький М.М.</i>	Натільні хрести та підвіски із зображенням хреста XI–XIII ст. у збірці Волинського краєзнавчого музею	201
<i>Сергий Е.С.</i>	Серебряная оправа жертвенника Успенского собора Киево-Печерской лавры XVIII в. (к истории памятника)	205
<i>Фісун В.П.</i>	Донативні дукачі з образами святих в українських народних прикрасах	207
<i>Гутник Ю.С.</i>	Мініатюрні обереги	209

Наукове видання

Відповідальний за випуск
Крайній К.К.

Редагування, коректура
Ляшко Г.С., Рекеди В.М., Свєшнікової Н.Т.

Дизайн, верстка
Крайнього К.К.

Наша адреса:

Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
Науково-видавничий та інформаційний відділ
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84¹/₈
Ум.-друк. арк. 25. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим. Зам. № 9

Ц448 Церква – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Десятої Міжнародної наукової конференції (30 травня – 1 червня 2012 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. – К., 2012. – 212 с.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Десятої Міжнародної наукової конференції
(30 травня – 1 червня 2012 р.)*

КИЇВ – 2012

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Десятої Міжнародної наукової конференції
(30 травня – 1 червня 2012 р.)*

КИЇВ – 2012